

ÎNDUMNEZEIREA OMULUI ÎN CONTEXTUL PLURALISMULUI RELIGIOS ȘI AL EXTRE- MISMULUI: O EVALUARE BIBLICĂ A ANTRO- POLOGIEI LUI DUMITRU STĂNILOAE

Prof. drd. Florin MATEI

*Profesor, Liceul Teologic Adventist din București;
Realizator Emisiuni, Centrul Media Adventist, București;
Drd. Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad
mateiflorin07@gmail.com*

ABSTRACT: *The human divinization in the context of religious pluralism and extremism: a biblical evaluation of Dumitru Stăniloae’s anthropology.*

Understanding and evaluating Stăniloae’s anthropology and soteriology in a world marked by conflict and extremism can be of particular significance, offering us a new dimension of understanding what the human being and its potential can be. This theoretical and theological framework can be the means by which postmodern society can gain new perspectives of inter-religious understanding and harmony. By contrasting Eastern and Western theologies we gain new understandings of the reality of sin without falling into the trap of radicalism. The divine purpose and human dignity, as a result of this dialog between the two traditions, brings an enrichment of interreligious visions.

Keywords: *Pluralism, anthropology, Stăniloae, social, human nature, theosis, biblical values*

Introducere

Societatea modernă este marcată în mod profund de diverse înțelegeri, unele constructive, care conduc spre o construcție socială durabilă a societății, și altele distructive, care tind să erodeze fundamentul social al vieții. Contextul actual marcat de pluralism religios, dar și de extremism, face ca valorile biblice legate de soteriologie și antropologie, așa cum sunt ele formulate de Dumitru Stăniloae, să ofere o înțelegere diferită, dar profundă

asupra provocărilor legate de îndumnezeirea omului și integrarea acestui concept pentru un peisaj postmodernist definit de o diversitate religioasă remarcabilă.

În acest context, în care diversitatea religioasă ar putea constitui ocazie prin care pluralismul religios să conducă spre relații armonioase, care totuși nu are efectul acesta, analiza antropologiei lui Stăniloaie este reprezentativă, deoarece extremismul și înțelegerea deficitară a realismului religios face ca rolul valorilor biblice să fie pus sub semnul întrebării și chiar neglijat. De aceea, scopul creației, dar și a stării omului după păcătuire, pot constitui puntea de care avem nevoie în vederea reconcilierii și a creării unui dialog interreligios bine ancorat într-un fundament teologic care să încurajeze toleranța.¹

Donald Fairborn face o distincție importantă în ceea ce privește soteriologia răsăriteană și cea apuseană. El precizează că mântuirea este înțeleasă în lumina modului în care noi ne raportăm la starea inițială a omului în comparație cu Dumnezeu, anume că în timp ce teologia apuseană vede mântuirea ca o restaurare și o întoarcere la condiția inițială a primilor oameni, teologia răsăriteană vede mântuirea nu doar ca o restaurare, deoarece omul a fost creat cu un potențial pentru unirea cu Dumnezeu, iar păcatul nu este decât o părăsire temporară a urcușului călătorului spre Dumnezeu. Căderea în păcat constituie o îndepărtare de calea care ar fi dus omeniirea la unirea cu Dumnezeu. Astfel Stăniloaie și ceilalți teologi răsăriteni văd păcatul mai degrabă ca o încetare, o scădere în intensitate a relației cu Dumnezeu.²

Scopul creației în context contemporan

Pluralismul religios actual are nevoie de o perspectivă care să ofere o bază comună între diversele religii. Dialogul interreligios este necesar, deoarece presupune căutarea unor soluții comune la frământările spirituale prin care trece astăzi societatea. În consecință, scopul creației conform lui Stăniloaie

1 Ioan-Gheorghe Rotaru, *Om-Demnitare-Libertate*, Cluj-Napoca, Editura Risoprint, 2019, pp. 214-215.

2 Donald Fairbairn, *Ortodoxia răsăriteană din perspectivă occidentală*, Arad: Editura MultiMedia, 2005, pp. 117, 176.

- îndumnezeirea omului³ - poate fi văzut ca un punct de convergență între diversele religii.⁴

În legătură cu acest scop al creației, Stăniloae continuă pe linia de gândire ortodoxă care prezintă omul ca fiind creat pentru a fi îndumnezit prin unirea sa continuă cu Dumnezeu. În felul acesta el înaintează cu consecvență pe linia de interpretare ortodoxă care are ca temă principală teologia transfigurării, a asemănării cu Dumnezeu, a unirii cu El, precum și de împărtășire a vieții divine, toate fiind modalități de exprimare a aceluiași concept subsumat în termenul teologic *theosis*.⁵

Trebuie să ne întrebăm în primul rând două lucruri:

- a) Este biblică ideea de îndumnezeire a omului?
- b) Care este scopul biblic al creației?

Putem spune că la baza actului creator al lui Dumnezeu a stat caracterul Lui, dorința Lui de a-și exprima iubirea pentru creaturile Sale. Fiecare act al lui Dumnezeu are ca punct de pornire iubirea Lui pentru ceea ce face, în cazul de față fiind ființa umană. Sfânta Scriptură ne spune în 1 Ioan 4:8 că „Dumnezeu este dragoste.” Crearea omului nu vine dintr-o necesitate internă a lui Dumnezeu, ci din dorința Sa de a-și împărtăși dragostea cu ființele umane.

Un alt motiv care denotă scopul creațiunii se găsește în cuvintele Genezei 1:28, când autorul ne amintește ceea ce a spus Dumnezeu: „Creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul, și supuneți-l; și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului, și peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ.” Acesta este printre primele mesaje pe care primii oameni le primesc din partea lui Dumnezeu. Iar în aceste câteva cuvinte descoperim planul Creatorului cu privire la oameni. După actul creațiunii, în Genesa 1:31, Dum-

3 În gândirea ortodoxă, tema îndumnezeirii este încorporată într-o teologie cuprinzătoare în care ideile de întrupare și Treime sunt elemente centrale și în care Hristos înviat joacă un rol vital în procesul de transformare. Acest rol a fost, totuși, descris doar în termeni metaforici largi. John Hick, *The Metaphor of God Incarnate, Christology in a Pluralistic Age*, Louisville, Kentucky: Westminster John Knox Press, 2006, p.115 (epub).

4 Geoff Teece, "John Hick's Religious Interpretation of Religion: An Unexplored Resource for Religious Educators" in *Religious Pluralism and the Modern World: An Ongoing Engagement with John Hick*, edited by Sugirtharajah, Sharada, New York: Palgrave Macmillan, p. 261, 2012. Vezi și Purboadji, A, "Can theosis deradicalize Christian fundamentalism?" *Cogent Arts & Humanities*, vol. 10, no. 1, 2022. <https://doi.org/10.1080/23311983.2022.2160580>

5 Donald Fairbairn, *Ortodoxia răsăriteană din perspectivă occidentală*, p. 108.

nezeu spune că, „S-a uitat la tot ce făcuse; și iată că erau foarte bune”. Având în față toate condițiile de dinaintea căderii omului în păcat nu reiese totuși convingător că scopul lui Dumnezeu ar fi fost îndumnezeirea omului. În ciuda acestei realități, simpla dezbatere în jurul ideii de îndumnezeire a omului devine relevantă, fiindcă în fundalul acesteia observăm o frământare a tuturor tradițiilor religioase, dar și a orientărilor seculare - anume preocuparea de a descoperi un scop ultim al existenței umane. Străniloiaie oferă o perspectivă ortodoxă în care îndumnezeirea reprezintă o împlinire a potențialului uman. Din acest punct de vedere, prin intermediul dialogului interreligios și al dorinței de a evita extremismul, fiecare tradiție religioasă este chemată să-și aducă contribuția în vederea înțelegerii potențialului pe care îl are rasa umană.

S-ar putea pune întrebarea: Dacă omul a fost creat pentru a-L reprezenta pe Dumnezeu în calitate de chip al Său creat desăvârșit, după chipul lui Dumnezeu și așezat în condiții de viață perfecte, care este scopul teoriei îndumnezeirii? Dacă totul este perfect unde mai rămâne loc de îndumnezeire? Mai acționează procesul de îndumnezeire într-o ființă perfectă?

Răspunsul îl găsim chiar la baza gândirii ortodoxe cu privire la starea în care a fost creat omul.

Gnosticismul⁶ a fost un curent de gândire puternic fatalist care susținea că oamenii se împart din naștere în trei clase distincte și că numai cei din clasa superioară pot fi mântuiți. Răspunsul creștin la acest gen de fatalism a fost oferit de Irineu din Lyon care încerca să apere libertatea umană cu ajutorul argumentului că omenirea a fost chemată la progres în procesul maturizării. Deși această perspectivă nu era singurul mod de a evalua starea inițială a omenirii, printre primii Părinți ai Bisericii a exercitat o mare influență asupra dezvoltării ulterioare a teologiei răsăritene. Ideea lui Irineu că omenirea a fost creată inițial într-un stadiu de imaturitate și chemată să ajungă la maturitatea prin credință a fost dezvoltată de alți Părinți din Biserica Primară, cel mai cunoscut fiind Pseudo-Dionisie.⁷

Donald Fairbairn spune în *Ortodoxia răsăriteană din perspectivă occidentală*, că „mai degrabă Dumnezeu a creat oamenii într-un stadiu de imaturitate, despărțiți de El într-un anumit sens, și le-a oferit posibilitatea de a-și folosi libertatea pentru a se uni cu El.”⁸

6 Ioan-Gheorghe Rotaru, *Aspecte antropologice în gândirea patristică și a primelor secole creștine*, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2005, pp. 227-245.

7 *Ididem*, p. 104.

8 *Ibidem*, p. 106.

Totuși, referindu-ne la însemnătatea expresiilor „chipul și asemănarea” omului cu Dumnezeu descoperim că acestea constituie baza teoriei îndumnezeirii omului⁹:

În sprijinul acestei perspective asupra stării de după crearea omeni-rii, câțiva teologi ai Bisericii Primare (cei mai proeminenți fiind Irineu și Origene) au făcut distincția între cuvintele „chip” și „asemănare” din Geneza. În versetul 26, Dumnezeu spune: „Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră; el să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate târâtoarele care se mișcă pe pământ.” Teologii răsăriteni moderni, mergând pe urmele lui Irineu și Origene, susțin că această omitere a „asemănării” în versetul care descrie de fapt crearea omului indică faptul că chipul lui Dumnezeu este o caracteristică creată, dar că asemănarea nu este, la rândul ei, creată.¹⁰

Concluzia logică a aceluiași autor este că îndumnezeirea¹¹ este percepută ca fiind asemănarea omului cu Dumnezeu. Ea fiind valorificarea potențialului pe care omul îl are prin însușirea de chip al lui Dumnezeu, de unire a omului cu El.

Semnificația biblică a expresiei „după chipul și asemănarea lui Dumnezeu” într-un context marcat de pluralism religios

În contextul actual pluralist,¹² conceptul biblic de chip și asemănare cu Dumnezeu poate fi folosit pentru a sublinia demnitatea umană¹³ și valoarea acesteia. Este una dintre modalitățile în care se poate lupta împotriva extremismului religios. De aceea, este importantă înțelegerea acestui concept

9 Așa cum am prezentat concepția lui Staniloae despre îndumnezeire, acesta își găsește în mod direct rădăcinile într-o concepție a primelor secole, și ea nu izvorăște din Sfânta Scriptură.

10 *Ibidem*, p. 105.

11 Pentru detalii care privesc modul în care s-a format teologia îndumnezerii omului în diverse culturi și societăți. Norman Russell, *The Doctrine of Deification in the Greek Patristic Tradition*, New York, Oxford University Press, 2004.

12 Weng, N. K., Pluralism and the particularity of salvation in Christ. *Transformation*, 15(3), pp.10-15, 1998. <https://doi.org/10.1177/026537889801500305>

13 Ioan-Gheorghe Rotaru, “Plea for Human Dignity”, *Scientia Moralitas. Human Dignity - A Contemporary Perspectives*, The Scientia Moralitas Research Institute, Beltsville, MD, United States of America, 2016, 1, pp. 29-43.

din punct de vedere teologic, efectele acestei înțelegeri fiind de natură socială. Referințele biblice principale din Vechiul Testament care fac trimitere la această expresie (Genesa 5:1; Genesa 9:6 ; Genesa 1:27) denotă „faptul ca acești termeni „chip” și „asemănare” sunt interschimbabili în Genesa - și în general în toata Scriptura - și ne fac să credem că sunt sinonimi.”¹⁴ De asemenea repetarea acestor expresii sugerează o accentuare pe care autorul biblic o pune asupra a ceea ce este omul în calitate de creatură a lui Dumnezeu și de prețuirea de care se bucura înaintea cerului. Un astfel de pasaj biblic este cel din Genesa 9:6 în care autorul spune „Dacă varsă cineva sângele omului, și sângele lui să fie vărsat de om; căci Dumnezeu a făcut pe om după chipul (demuth) Lui.”

Wenham Gordon susține că «probabil „asemănare” este adăugată doar pentru a indica nuanța exactă a „chipului” în context».¹⁵

Paraschiva Pop¹⁶ ne spune, citându-l pe Ion Bria, că dihotomia „chip” și „asemănare” se face începând cu Irineu de Lyon, sec. al II-lea d.Hr.

Indiferent de interpretarea acestei expresii biblice, majoritatea comentatorilor găsesc în aceste pasaje caracterul special al omului ca ființă creată de Dumnezeu, scopul fiind acela de a-și găsi împlinirea în cadrul relației cu Dumnezeu.

Prin acțiunea păcatului asupra ființei umane, chipul lui Dumnezeu s-a deteriorat, iar lucrarea lui Hristos de Mântuitor este tocmai aceea de a le arăta ce pot deveni ei prin Hristos, prin acceptarea mântuirii: chipul lui Dumnezeu. Romani 8:29: „Căci pe aceia, pe cari i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați.” 2Corinteni 3:18: „Noi toți privim cu fața descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului, și suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului.” Mântuirea este reprezentată de apostolul Pavel ca fiind revenirea la chipul lui Dumnezeu. Coloseni 3:10: „... și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou, care se înnoiește spre cunoștință, după chipul Celui ce l-a făcut.”

Efeseni 4:24: „... și să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul.”

14 Paraschiva Pop, *Regresia Morală*, Oradea, Editura Cartea Creștină, 2003, p. 27.

15 Wenham, Gordon I, *Genesa 1-15, Word Biblical Comentary*, England Milton Kenyes, Word Publishing, 1994, p. 30.

16 Ioan Bria, *Dicționar de Teologie ortodoxă*, București, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1994, p. 25.

Înțelesul expresiei biblice „după chipul și asemănarea lui Dumnezeu” se poate clarifica atunci când stabilim în mod clar care a fost efectul păcatului asupra ființei umane.

J. C. Wenger afirmă că păcatul a afectat gândirea și cunoașterea de Dumnezeu, precum și puterea omului de a pătrunde tematica mântuirii oferită de El. Wenger mai sugerează că păcatul își face simțită prezența la trei niveluri: fapte, inimă și gânduri. Nu există nimic în om care să nu fie atins de păcat.¹⁷

Clarificarea acestei probleme este importantă când ne referim la sensul acestei expresii în relație cu mântuirea, deoarece există viziuni diferite cu privire la înțelesul căderii omului în păcat, fapt care afectează înțelegerea soteriologiei. Donald Fairbairn în „*Ortodoxia răsăriteană din perspectivă occidentală*” sesizează o structura a modului în care este percepută mântuirea în teologia răsăriteană și în cea apuseană. Astfel, în teologia apuseană, mântuirea cuprinde trei acte importante:

Primul act este creația – realizată de Dumnezeu, în care oamenii au fost așezați într-o poziție de părtășie perfectă cu Dumnezeu și cu semenii. Al doilea act este căderea – care a constituit despărțirea de Dumnezeu prin ruperea părtășiei cu Dumnezeu și cu semenii. Și ultimul act al mântuirii, așa cum este el înțeles în teologia apuseană, este răscumpărarea, adică starea în care Dumnezeu, prin Fiul Său Întrupat, ne reasează în starea originară.

Acceptând o asemenea concepție, actul lui Dumnezeu de a-i răscumpăra pe oameni, constituie o restaurare a omenirii ca întreg și o readucere a ei la starea inițială.

În cazul teologiei răsăritene, mântuirea este formată din două acte:

Primul, Creația - Omul nu a fost creat atât de mult într-o părtășie și unire cu El, cât mai ales cu un potențial pentru unire. Chemarea prin creație pe care Dumnezeu i-o adresează omului este aceea de îndumnezeire.¹⁸ Al doilea, ridicarea omenirii la un anumit nivel al părtășiei, al unirii complete cu Dumnezeu.¹⁹

Din perspectiva rezumativă a lui Fairbairn putem extrage următoarele concluzii cu privire la teologia răsăriteană: păcatul nu este atât de mult

17 J. C. Wenger, *Introducere în Teologie*, vol I, pp. 100,109.

18 Căderea nu este un impediment în actul creației deoarece omul tot trebuia să caute unirea cu Dumnezeu.

19 Donald Fairbairn, *Ortodoxia răsăriteană din perspectivă occidentală*, Arad, Editura MultiMedia, 2005, pp. 118-119.

accentuat, accentul cade pe comuniune; mântuirea nu este o readucere a lumii la creația originală, omul în cadrul creației este văzut în mod diferit față de teologia apuseană: în timp ce în teologia apuseană omul privește înapoi²⁰, la creație, în teologia răsăriteană, omul privește înainte, la ceea ce poate deveni, ceea ce nu a experimentat niciodată: îndumnezeirea. Consider că această perspectivă a teologiei răsăritene îl caracterizează și pe Stăniloae, deoarece nu a putut face abstracție de întreaga moștenire a trecutului răsăritean.

Teologia păcatului în contextul unei societăți marcată de extremism

Nu putem vorbi despre păcat fără a arăta implicațiile acestei doctrine asupra percepției pe care o avem despre ființa umană și despre mântuire.

Concepția despre om este definită în mare măsură de concepția pe care o avem despre păcat. Statutul omului în prezent în raport cu Dumnezeu: cât de afectată este de păcat ființa umană, ce înseamnă păcatul și cât de grav este el în relație cu Dumnezeu ne dau o imagine a ceea ce credem noi despre om, iar această imagine ne descoperă în ce fel concepem noi că se realizează mântuirea. „Doctrina noastră despre mântuire va fi puternic influențată de concepția pe care o avem despre păcat.”²¹ Cu cât este mai radicală concepția despre păcat, cu atât credem că mântuirea va avea un caracter supranatural, iar o concepție lejeră cu privire la păcat dă naștere la o soteriologie cu un caracter mai uman. Nu este singura perspectivă din care pot fi analizate lucrurile. Concepția religioasă despre păcat are urmări și pe plan social. Din acest punct al înțelegerii se poate forma o concepție radicală cu privire la cine este semenul meu. Radicalismul pe plan social este incapacitatea de a trăi în mod armoios cu semenii mei. Orice concepție despre lume și viață în care păcatul este localizat în semenul meu, nu în inima mea, tinde să conducă spre extremism asociat cu fundamentalism. O astfel de tendință este extrem de periculoasă într-o societate marcată de diversitate religioasă.

În consecință, este importantă o înțelegere echilibrată a păcatului în raport cu soteriologia și antropologia.

20 *Ibidem*, p. 119.

21 Millard J. Erickson, *Teologie Creștină*, vol 2, Oradea, Editura Cartea Creștină, 1998, p. 120.

Louis Berkhof își pornește seria argumentativă în privința caracterului păcatului spunând că :

Problema lui (a păcatului) a fost considerată una dintre cele mai profunde probleme ale psihologiei și teologiei. Este problema care în mod natural captează atenția omului, din moment ce puterea păcatului este și mare, și universală, și prezentă în viața omului în fiecare manifestare a lui, și este o problemă a experienței zilnice a fiecărui om.²²

Înțelegem din ceea ce ne spune Berkhof, că doar privind problema păcatului din perspectivă divină îi putem înțelege lucrarea și amploare ei în ființa umană.

Poate complexitatea păcatului este demonstrată cel mai cuprinzător privind multitudinea de termeni biblici care caracterizează păcatul, atât cauzele, cât și rezultatele acestuia.²³

Temenii biblici desemnați pentru a arăta profunzimea păcatului acoperă toate aspectele vieții umane. Definierea este atotcuprinzătoare, când încercăm formularea ei dintr-o perspectivă umană, însă autorii biblici sunt interesați să transmită contemporanilor lor faptul că nu există o porțiune, o secțiune a vieții care să iasă de sub tutela păcatului. El este prezent în orice face și este ființa umană. Lucrul acesta nu presupune o accentuare exacerbată a păcatului din partea teologilor occidentali, ci o descriere cu care și Sfânta Scriptură este de acord. Interesul crescut pentru o evaluare corectă a problemei păcatului este necesară pentru că doar în măsura în care reușim să pătrundem dimensiunile păcatului, în aceeași măsură putem pătrunde dimensiunile mântuirii oferite de Hristos. Faptul acesta este susținut și de James Montgomery Boice:

În schimb, dacă prin harul lui Hristos devenim conștienți de boala noastră - de fapt, de ceva mult mai grav decât o simpla boală, de moartea spirituală, de vreme ce nu există niciun răspuns semnificativ adresat lui Dumnezeu - atunci avem o bază pentru a putea pătrunde semnificația lucrării lui Hristos în locul nostru și putem să Îl primim ca Mântuitor, fiind transformați prin El.²⁴

22 Luis Berkhof, *Systematic Theology*, Grand Rapids, Michigan, Eerdmans, 2016, p. 219.

23 Millard J. Erickson, *Teologie Creștină*, vol. 2, Oradea, Editura Cartea Creștină, 1998, pp. 123-137.

24 James Montgomery Boice, *Fundamente ale Crediinței Creștine*, Oradea, Editura Institutului Biblic "Emanuel", 2002, p.190.

Un alt lucru care trebuie specificat în legătură cu păcatul este că acesta adeseori e minimalizat când se spune despre el că nu a făcut decât să îngreuneze procesul de îndumnezeire a omului. Aici trebuie reevaluată întreaga concepție antropologică cu privire la mântuire, dacă se presupune că păcatul nu este decât un impediment de importanță minoră.

În abordarea echilibrată a problematicii păcatului, trebuie evitate cele două tendințe care se pot strecura în orice sistem teologic: fie de a minimaliza păcatul, fie de a-l maximiza și de a-l accentua prea mult. În abordarea Domnului Hristos, găsim cea mai echilibrată formă a relației dintre mântuire și păcat, iar un astfel de exemplu este cel din Evanghelia după Ioan 8: 1-11 unde Isus oferă șansa la mântuire unei femei, dar în același timp îi spune „nici Eu nu te osândesc. Du-te, și să nu mai păcătuiești.” Același punct de vedere este împărtășit și de apostolul Pavel, în Efeseni 2:1-10, într-un pasaj predominant soteriologic care descrie raportul dintre starea noastră și mântuirea oferită de Hristos: „Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, în care trăiați odinioară, după mersul lumii acesteia, după domnul puterii văzduhului, a duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Între ei eram și noi toți odinioară, când trăiam în poftele firii noastre pământesti, când făceam voile firii pământesti și ale gândurilor noastre, și eram din fire copii ai mâniei, ca și ceilalți. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, cu toate că eram morți în greșelile noastre, ne-a adus la viață împreună cu Hristos (prin har sunteți mântuiți). El ne-a înviat împreună, și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești, în Hristos Isus, ca să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăție a harului Său, în bunătatea Lui față de noi în Hristos Isus. Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință și aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Căci noi suntem lucrarea Lui, și am fost zidiți în Hristos Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele.”

Legat de expresia biblică „Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit...” John. R. W. Stott subliniază caracterul inițial al omului (v. 1-4) împreună cu ceea ce face Dumnezeu pentru noi. Citim astfel:

Este esențial să păstrăm împreună ambele aspecte ale acestui contrast, și anume ce suntem prin fire și ce suntem prin har, condiția umană și compasiunea divină, mânia lui Dumnezeu și dragostea Lui. Creștinii sunt criticați uneori pentru că sunt preocupați de păcat și de vinovăție

într-un mod bolnăvicios. Critica acesta nu este justificată când se referă la faptul că ne confruntăm cu faptele care ne privesc pe noi (pentru că nu este niciodată nesănătos să privim realitatea în față), ci numai atunci când pășim mai departe în glorie prin mila și harul lui Dumnezeu.²⁵

Concluzii

În contextul pluralismului religios și al unei societăți marcate de acte de extremism, concepția părintelui Stăniloae legată de îndumnezeire, dar și de valoarea biblică a conceptului de „chip și asemănare cu Dumnezeu”, conturează o perspectivă de viață echilibrată pe plan social, integratoare și absolut necesară societății de astăzi. Valorile biblice transmise prin evaluarea antropologică a teologiei părintelui Stăniloae pot fi un cadru de înțelegere comună și de respect pentru societatea postmodernă.

Pentru Stăniloae expresia biblică „după chipul și asemănarea lui Dumnezeu” este fundamentală, deoarece este cea mai înalțătoare declarație pe care Dumnezeu, prin Sfânta Scriptură, o face despre om. La toate acestea ar trebui să adăugăm contextul biblic în care se află omul, unul destul de sensibil cu privire la ceea ce urmează să aibă loc (căderea în păcat). De asemenea, expresia este cu atât mai importantă cu cât părinții bisericești la care se referă în mod frecvent Stăniloae îl vedeau pe om ca pe un adevărat centru al universului, mândria filozofiei grecești: „... suntem neam din Dumnezeu” (Faptele Apostolilor 17:9).

Din raportarea lui Stăniloae la antropologie, se poate observa că există tendința de a-l înălța pe om mai mult decât a intenționa Dumnezeu prin creațiune. Această tendință de glorificare a ființei umane devine evidentă prin faptul că omului îi este accesibilă îndumnezirea, prin definiția subiectiv-exterioară a păcatului și nu în ultimul rând prin posibilitatea omului de a-și depăși condiția (creat pentru îndumnezeire).

Raportarea la păcat și la consecințele acestuia creează un apartent dezechilibru, deoarece în timp ce păcatul nu este decât o realitate care poate fi depășită de om, Stăniloae declară că mântuirea este posibilă prin reabilitarea chipului lui Dumnezeu în om prin Hristos. Aspectul acesta ne face să credem că la fel cum definirea păcatului nu este făcută decât prin prisma

25 John. R. W. Stott, *Noua Societate a lui Dumnezeu*, Oradea, Editura Cartea Creștină, 1994, p. 33.

consecințelor (patimă, întunecare etc.), la fel și mântuirea nu este decât o lucrare ce ține de partea exterioară a ființei umane. Astfel, păcatul este conceput doar în măsura în care omul îl poate depăși.

Din punct de vedere biblic, expresia „după chipul și asemănarea lui Dumnezeu” trebuie analizată în comparație cu ceea ce este și a ajuns omul prin efectul păcatului.

Mai amintim că păcatul trebuie descoperit în raport cu caracterul lui Dumnezeu și nu cu putința omului de a se ridica prin propriile eforturi la ceea ce așteaptă Dumnezeu de la el. Păcatul privit din perspectivă biblică face imposibile eforturile proprii ale individului de ridicare la statutul original de om creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu.

Bibliografie:

- BERKHOF, Luis, *Systematic Theology*, Grand Rapids, Michigan, Eerdmans, 2016.
- BOICE, James Montgomery, *Fundamente ale Credinței Creștine*, Oradea, Editura Institutului Biblic „Emanuel”, 2002.
- BRIA, Ioan, *Dicționar de Teologie ortodoxă*, București, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1994.
- ERICKSON, Millard J., *Teologie Creștină*, vol. 2, Oradea, Editura Cartea Creștină, 1998.
- FAIRBAIRN, Donald, *Ortodoxia răsăriteană din perspectivă occidentală*, Arad, Editura MultiMedia, 2005.
- HICK, John, *The Metaphor of God Incarnate: Christology in a Pluralistic Age*, Louisville, Kentucky, Westminster John Knox Press, 2006.
- PARASCHIVA, Pop, *Regresia Morală*, Oradea, Editura Cartea Creștină, 2003.
- PURBOADJI, A, "Can theosis deradicalize Christian fundamentalism?" *Cogent Arts & Humanities*, vol. 10, no. 1, 2022. <https://doi.org/10.1080/23311983.2022.2160580>
- ROTARU, Ioan-Gheorghe, *Aspecte antropologice în gândirea patristică și a primelor secole creștine*, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2005.
- ROTARU, Ioan-Gheorghe, *Om-Demnitare-Libertate*, Cluj-Napoca, Editura Risoprint, 2019.

- ✦ ROTARU, Ioan-Gheorghe, "Plea for Human Dignity", *Scientia Moralitas. Human Dignity - A Contemporary Perspectives*, The Scientia Moralitas Research Institute, Beltsville, MD, United States of America, 2016, 1, pp. 29-43.
- ✦ RUSSELL, Norman, *The Doctrine of Deification in the Greek Patristic Tradition*, Oxford, Oxford University Press, 2004.
- ✦ STOTT, John R. W., *Noua Societate a lui Dumnezeu*, Oradea, Editura Cartea Creștină, 1994.
- ✦ TEECE, Geoff, "John Hick's Religious Interpretation of Religion: An Unexplored Resource for Religious Educators" in *Religious Pluralism and the Modern World: An Ongoing Engagement with John Hick*, edited by Sugirtharajah, Sharada, New York, Palgrave Macmillan, 2012.
- ✦ WENG, N. K., "Pluralism and the particularity of salvation in Christ", *Transformation*, vol. 15, no. 3, 1998. <https://doi.org/10.1177/026537889801500305>
- ✦ WENGER, J. C., *Introducere în Teologie*, vol. I, Oradea, Editura Cartea Creștină, 1998.
- ✦ WENHAM, Gordon I., *Genesa 1-15*, Word Biblical Commentary, vol.1, England Milton Keynes, Word Publishing, 1994.